

Оксана Васильєва

*доцент, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри музичного мистецтва,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди*

Лінь Ваньї

*здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої світи
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
Харків, Україна*

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Анотація. У статті розглянуто особливості використання технологій дистанційного у процесі вокальної підготовки здобувачів-іноземців; схарактеризовано інструменти дистанційного навчання, уживані у підготовці вокалістів; розглянуто засоби вокальної підготовки в умовах дистанційного навчання.

Ключові слова: здобувачі іноземці, вокальна підготовка, дистанційна освіта, MOODLE, ZOOM

Abstract. The article examines the peculiarities of using distance learning technologies in the process of vocal training for foreign students. The tools of distance learning used in vocal training are characterized and the means of vocal training in the context of distance learning are discussed.

Keywords: foreign applicants, vocal training, distance education, MOODLE, ZOOM

Постановка проблеми та її актуальність. Використання технологій дистанційного навчання у процесі вокальної підготовки здобувачів-іноземців є дуже актуальною в сучасних умовах, коли через пандемію COVID-19 багато освітніх закладів переходять до дистанційного навчання. Крім того, все більше студентів здобувають освіту за кордоном та потребують додаткової підготовки, в тому числі і в галузі вокального мистецтва. Одним з найбільш важливих аспектів професійної підготовки вокалістів є вдосконалення вокальної техніки та підвищення рівня виконавської майстерності. Використання технологій дистанційного навчання дає можливість забезпечити ефективну вокальну підготовку здобувачів-іноземців, які не можуть відвідувати заняття в присутності викладача через віддаленість або обмеження спричинені умовами карантину.

Окрім цього, технології дистанційного навчання дозволяють зберегти час та зусилля, а також дають змогу студентам навчатися в режимі онлайн та зручному для них часі, що особливо важливо для студентів з іншими часовими поясами. За допомогою відео та аудіо засобів можна проводити вокальний аналіз та корекцію звучання,

використовувати інтерактивні вправи для тренування вокальної техніки та діалогічного мовлення, а також забезпечити індивідуальний підхід до кожного студента.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема використання технологій дистанційного навчання у процесі вокальної підготовки здобувачів-іноземців є досить новою, тому не було багато досліджень у цій конкретній галузі. Однак, останнім часом вокальні педагоги звернули увагу на цю тему і досліджували питання використання дистанційних технологій у вокальній підготовці здобувачів-іноземців.

Питаннями вокальної підготовки професійних вокалістів знайшли відображення у роботах Антонюк, Овчаренко

У музичній педагогіці означена проблема досліджувалася з точки зору ефективності використання технологій дистанційного навчання в процесі вокальної підготовки студентів музичних факультетів (О. Васильєва, J. Blackburn), Люк Хінс (Luke Hanes) розробив інтерактивні онлайн курси вокальної підготовки, В. Фомін і Дж. Еккерт (Judith Eckardt) наголошують на важливість індивідуального підходу та адаптації програм до різних культурних контекстів.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у дослідженні практики використання технологій дистанційного у процесі вокальної підготовки здобувачів-іноземців в закладах вищої освіти України.

Виклад основного матеріалу. У світі, де інформаційні технології набувають все більшої ваги, дистанційне навчання є актуальною та зручною формою отримання знань. Це особливо стосується вокальної підготовки здобувачів-іноземців, які можуть знаходитися у різних куточках світу та потребують зручної та доступної форми навчання.

Одним із головних переваг дистанційного навчання є можливість навчання у будь-який час та з будь-якої точки світу, де є доступ до Інтернету. Це дає змогу здобувачам-іноземцям отримувати вокальну підготовку, незалежно від свого місця проживання та рівня підготовки.

На думку В. Білик, Т. Собченко дистанційне навчання може бути реалізоване за допомогою різних технологій, таких як відеоконференції, вебінари, спільні онлайн-проекти тощо [1; 4]. Ці технології дають змогу вчителям та здобувачам-іноземцям взаємодіяти в режимі реального часу та надають можливість виконувати різні завдання віддалено.

Основним інструментом у роботі з вокальної підготовки здобувачів-іноземців в умовах дистанційного навчання є прямі трансляції у форматі відеоконференцій. Використання таких програм для організації відеоконференцій і відеозустрічей, як ZOOM, Skype, MEET, Viber, Telegram, дозволяють працювати в режимі реального часу і максимально наблизити он-лайн заняття до звичайного заняття у класі.[2; 3] Перевагою цієї форми роботи є і моментальний зворотній зв'язок викладача і студента. Особливо це важливо для процесу вокальної підготовки, де особистий показ викладача та його корегування звучання учня відбуваються відразу, без затримки у часі. Це дозволяє формувати вокальні уміння і навички ефективніше.

Важливу роль у роботі в синхронному режимі відіграє демонстрація екрану. Завдяки застосуванню цієї функції відеоконференцій ZOOM, MEET всі учасники конференції одночасно відслідковують роботу з партитурою. Це дозволяє більш чітко організувати заняття, виокремлювати складні епізоди і опрацювати їх. Завдяки цій функції можливо прослуховувати і проглядати разом відео записи [2].

Демонстрація екрану дозволяє ефективно користуватися онлайн перекладачем при спілкуванні з іноземними студентами. Це дуже важливо оскільки робота з іноземними здобувачами в українських вишах може бути викликом для викладачів, тому що студенти мають різний рівень мовної і музичної підготовки. Проте, існують певні умови, дотримання яких може допомогти забезпечити якість освітнього процесу. Насамперед це культурна адаптація, яка є важливим процесом для китайських здобувачів українських університетів. Варто знайомити студентів з українською культурою, музичними традиціями та історією. Вивчення нової пісні ми завжди починаємо з розкриття її змісту та історії створення. На наше глибоке переконання, дуже важливо розуміти та поважати культурні традиції, які можуть відрізнятися у студентів різних країн. Такий підхід сприяє обміну інформацією, ідеями та цінностями між представниками різних культур. Культура адаптація передбачає взаємодію людей з різних культур, що ґрунтується на взаємному розумінні, повазі та терпимості.

Ключовим елементом культурної адаптації є володіння мовою країни, в якій ви навчаєтеся. При роботі з українськими текстами пісень потрібно розуміти, що Українська і китайська мови мають значну різницю у фонетиці. Основна різниця полягає в тому, що українська мова є звуковою мовою, тобто звуки, які ми вимовляємо, мають значення і впливають на значення слів і речень. З іншого боку, китайська мова є тональною мовою, тобто тон вимови може змінювати значення слів.

Під час мовної адаптації важливо враховувати фонетичну різницю між мовами. У цьому нам допомагає використання мовних засобів: онлайн перекладачі, словники, тезауруси, мовні тренажери. Оволодіння українською мовою здійснюється за допомогою пісень, які є, на наш погляд, чудовим засобом мовної адаптації [5].

Головною умовою ефективності та успішності роботи з іноземними студентами в умовах дистанційного навчання є використання мультимедійних музичних технологій. Основними перевагами мультимедійних технологій вважається розширення можливостей та вдосконалення методів доступу до матеріалів, їх більша наочність для їх опанування.

Засоби мультимедійних технологій поділяють на дві групи: на основі різних видів взаємодії і на основі використання самих мультимедійних технологій. До однієї належать різноманітні віртуальні об'єкти відеофрагменти, аудіофрагменти, які ми використовуємо у своїй практиці для показу зразків виконання хорових творів.

До другої належать засоби синхронної та асинхронної взаємодії. Для здійснення асинхронної взаємодії в ХНПУ імені Г. С. Сковороди застосовується дистанційну платформу MOODLE, досвід роботи з якою висвітлено у роботах А. Прокопенка, В. Левчук,

Г. Треуса [6; 7; 8]. На ній зосереджено всі електронні навчальні матеріали: ноти вокальних творів, фортепіанні фонограми, посилання на мідіпартитури.

До засобів синхронної взаємодії належать відеоконференції. У роботі з китайськими здобувачами потрібно врахувати, що є певна обмеженість у застосуванні GOOLE додатків, тому для організації відеоконференцій ми використовуємо програму Zoom. По-перше, ця програма дозволяє демонструвати екран як викладачу, так і всім студентам. По-друге, програма дає можливість працювати в окремих групах, що дуже важливо, наприклад, для роботи з окремими партіями у хорі.

Робота у дистанційному форматі передбачає використання візуальних методів навчання. На першому етапі в режимі реального часу, коли відбувається розбір музичного та поетичного текстів, він супроводжується виконанням аудіо завдань для коригування інтонації, ритму, вимови. Для самостійної роботи над твором на платформі MOODLE прикріплені зразки виконання партій та читання поетичного тексту. Далі при роботі як в синхронному та асинхронному режимах використовується фонограма фортепіанної партитури, яку студенти завантажують її з MOODLE і вмикають для роботи на занятті, а потім для самостійної роботи.

Висновки. Однак, дистанційна форма навчання вимагає від здобувачів-іноземців більшої самодисципліни та самостійності, адже навчання відбувається віддалено та без безпосередньої підтримки вчителя. Тому, успіх в дистанційному навчанні залежить від того, наскільки студенти готові приділяти достатньо часу та зусиль для навчання.

Список використаних джерел

1. Білик В. М., Довгопола М. О., Мазур Д. С. Дистанційне навчання. проблеми та переваги. *Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика* : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 31 березня – 2 квітня 2021 р.). Харків : Мітра, 2021. Т. 1.

2. Васильєва О. В. Організація викладання хорового диригування з використанням дистанційної платформи MOODLE. *Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії та практики* : матеріали V всеукр. наук-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2021 р.). Харків, 2021. С. 6–9.

3. Гаврілова Л. Г. Використання музичних мультимедійних програм, електронних шкіл та тренажерів у формуванні інформаційної компетентності майбутніх учителів музики. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*. 2012. Вип. 32. С. 261–265.

4. Му Веньлун, Собченко Т. М. Музична освіта в епоху цифровізації в Китайській Народній Республіці. *Управління інноваційною діяльністю в освіті та виробництві* : матеріали XXI Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Полтава, 10–11 березня 2022 р.). Полтава, 2022. С. 57–59.

5. Овчаренко Н. А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Кривий ріг, 2016. 549 с.

6. Работа в системе управления дистанционным обучением Moodle : учеб-метод. пособ. / В. Г. Левчук та ін. Харків : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. 38 с.

7. Технології дистанційного навчання методологія створення та супроводу навчальних курсів: навч. посіб. / А. І. Прокопенко та ін. Харків : Мітра, 2019. 81 с.

8. Триус Ю. В., Герасименко І. В., Франчук В. М. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE : метод. посіб. Черкаси : ЧДТУ, 2012. 220 с.